

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTR LARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563632>

DENOV SHAHRINING SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHI VA BOZOR HUDUDLARI AHAMIYATI

Nazarova Dinara Anvaraovna

DSc Prof.

Isonturdiyeva Saodat Baxtiyor qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Magistratura bosqichi talabasi

choriyevilhomjon4148@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezis Denov shahrining shaharsozlik rivojlanishi va bozor hududlari ahamiyati takomillashtirish masalalarini tahlil qiladi. Tadqiqotda funksional-zonal yondashuv, piyoda va transport oqimlarini baholash, xizmat ko'rsatish radiuslari hamda jamoat makoni sifat ko'rsatkichlari qo'llanadi. Ilmiy yangilik bozorni ko'p markazli xizmatlar tuguni sifatida qayta tashkil etish mezonlarini asoslashdan iborat.

Kalit so'zlar: Denov shahri, bozor hududi, funksional zonalash, transport-piyoda bog'lanishi, jamoat makoni, xizmat ko'rsatish radiusi, ko'p markazlilik

KIRISH

Denov shahrida bozor hududlari nafaqat savdo almashinuvi, balki kundalik ijtimoiy muloqot, transport almashinuvi, xizmatlar konsentratsiyasi va mayda tadbirkorlikning barqaror ishlashi bilan bog‘liq bo‘lgan murakkab funksional tugun sifatida shakllangan. Shaharsozlik amaliyotida bozorlar ko‘pincha “alohida ob‘ekt” sifatida ko‘riladi, holbuki ular atrofidagi ko‘chalar tarmog‘i, jamoat transporti to‘xtash punktlari, piyodalar oqimi, yuk tushirish-ortish jarayonlari, sanitariya va yong‘in xavfsizligi talablari bilan birgalikda yagona tizimni tashkil etadi. Shu sababli bozor hududlarini takomillashtirish masalasi alohida qurilish yoki obodonlashtirish bilan cheklanmay, shahar funksional tuzilmasining integral qayta sozlanishini talab qiladi. Mazkur tezisning maqsadi Denov misolida bozor hududini shahar funksional tizimining “regulyatori” sifatida talqin qilib, uning fazoviy, transport va xizmat ko‘rsatish parametrlarini optimallashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishdan iborat.

Nazariy asos sifatida shahar makonining funksional tashkil etilishi, xizmat ko‘rsatish tizimlarining markaziy joylar konsepsiyasining amaliy talqinlari qabul qilindi. Xususan, savdo va xizmatlar konsentratsiyasi shahar markazining shakllanishi hamda ko‘p markazlilikka o‘tish jarayonlari bilan uzviy bog‘lanadi, bu holat bozor hududlarining faqat “markaz”ga yuklanish emas, balki mahallalar kesimida xizmat ko‘rsatish tugunlariga ajralishi orqali transport bosimini kamaytirish imkonini beradi [6]. Shuningdek, jamoat makonining “yashovchanligi” va piyodalar uchun qulaylik mezonlari bozor atrofidagi maydon va yo‘laklarni rejalashtirishda asosiy indikator bo‘lib xizmat qiladi [5]. MDH shaharlarida bozorlar bilan bog‘liq muammolar, ayniqsa, sanitariya-texnik infratuzilma yetishmovchiligi, norasmiy savdo yoyilishi va logistika jarayonlarining ko‘cha tarmog‘i bilan kolliziyasi sifatida namoyon bo‘lishi qayd etilgan[3]. O‘zbekiston sharoitida esa bozor hududlarini shaharsozlik hujjatlari bilan uyg‘unlashtirish, yer resurslaridan foydalanishning huquqiy-rejalashtirish

aniqligini ta'minlash hamda piyoda yo'nalishlarini xavfsizlashtirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda [1; 2].

Tadqiqot metodologiyasi Denovning mavjud reja tuzilmasini funksional zonalash asosida tahlil qilish, bozor atrofida piyoda va transport oqimlarining vaqt bo'yicha o'zgaruvchanligini baholash, xizmat ko'rsatish radiuslarini aniqlash hamda jamoat makoni sifat ko'rsatkichlarini solishtirma ekspert baholashdan iborat. Funksional zonalashda bozorning "asosiy savdo yadrosi", "yordamchi xizmatlar belbog'i", "logistika va xo'jalik zonasi", "jamoat transporti interfeysi" hamda "piyoda jamoat makoni" kabi komponentlarga ajratilishi qo'llanadi [4]. Oqim tahlilida bozor kunlari va oddiy kunlar farqi, ertalabki yuk tushirish davri bilan kunduzgi xaridorlar piklari o'rtasidagi kolliziya, shuningdek, avtomobil turargohi yetishmovchiligi tufayli ko'chalar chetida to'xtashlarning harakat qobiliyatini pasaytirishi kabi holatlar aniqlanadi. Xizmat radiuslari bozorning real ta'sir maydonini ko'rsatadi: u faqat rasmiy hudud bilan emas, balki atrofdagi norasmiy savdo chiziqlari, yo'laklar va bekatlar orqali "kengaygan zona" sifatida ishlaydi. Shuning uchun takomillashtirishda bozor chegarasini ma'muriy chiziq sifatida emas, balki funksional ta'sir konturi sifatida belgilash muhim.

Denov misolida bozor hududining eng keskin muammosi funksiyalar aralashuvi va transport-piyoda tizimining konfliktli ishlashidir. Savdo rastalari, yuk transporti kirishlari, jamoat transporti bekatlari va piyoda oqimlari ko'pincha bitta tor fazoda kesishadi, natijada xavfsizlik pasayadi, yong'in yo'laklari to'siladi, sanitariya talablari bajarilishi qiyinlashadi va shahar ko'chasining asosiy harakat funksiyasi izdan chiqadi. Bu holat shahar funksional tizimida "markaziy tugun ortiqcha yuklanishi" sifatida talqin qilinadi: bozor atrofida xizmatlar haddan tashqari to'plangan, mahalla darajasidagi savdo va servisning yetarli rivojlanmaganligi esa aholining bir nuqtaga oqimini kuchaytiradi. Markaziy joylar nazariyasining amaliy xulosasi shundan iboratki, xizmatlarning ierarxik

taqsimlanishi transport masofalarini qisqartiradi va markazga bosimni kamaytiradi [6]. Denovda bu yondashuv bozor funksiyasini ikki qismga ajratishni talab etadi: birinchisi, ulgurji va logistika bilan bog‘liq operatsiyalarni shahar ichki ko‘chalaridan chiqarish; ikkinchisi, kundalik chakana savdo va jamoat xizmatlarini mahallalar kesimida mayda tugunlar orqali to‘ldirish.

Shaharsozlik yechimlari tizimli bo‘lishi uchun bozor hududini transport rejalashtirishning ajralmas elementi sifatida qayta ko‘rish zarur. Avvalo, bozor perimetri bo‘ylab harakatni tashkil etishda “uzluksiz aylanma” yoki “bir yo‘nalishli kontur” tamoyili qo‘llansa, ichki ko‘chalarda konfliktlar kamayadi, bekat va tushirish zonalarini aniq ajratish osonlashadi. Ikkinchi muhim masala turargoh va yuk tushirish infratuzilmasini normativ talablar asosida joylashtirishdir: bozor hududida qisqa muddatli to‘xtashlar uchun tezkor turargoh, uzoq muddatli turargoh va yuk transporti uchun alohida logistika hovlisi ajratilmasa, ko‘cha chetidagi tartibsiz to‘xtashlar shahar ko‘chasini bozorning ichki yo‘lagiga aylantirib qo‘yadi. Bu yerda rus shaharsozlik maktabida ta’kidlangan “transport va piyoda oqimlarini fazoviy ajratish” tamoyili amaliy ahamiyat kasb etadi, chunki bozor atrofida piyoda xavfsizligi ustuvor ko‘rsatkich hisoblanadi [3]. Shu bilan birga, piyoda yo‘nalishlarini ko‘paytirish oddiy “yo‘lak chizish” bilan emas, balki jamoat makoni sifatini oshirish orqali natija beradi: soyabonli galereyalar, yorug‘lik, ko‘rinish, yo‘naltiruvchi navigatsiya va to‘siqsiz muhit piyoda oqimini tartibga soladi [5].

Denov bozor hududini takomillashtirishda funksional zonalashning asosiy mezonlari sanitariya va xavfsizlik talablariga mos “toza” va “xo‘jalik” oqimlarini ajratishdan boshlanishi kerak. Oziq-ovqat savdosi, ayniqsa go‘sht-sut, baliq va tayyor ovqat segmentlari chiqindi chiqarish, sovitish zanjiri va suv ta’minoti bilan bevosita bog‘liq bo‘lgani sababli ularni umumiy savdo yo‘laklaridan logistika jihatidan ajratish, alohida texnik yo‘lak va yig‘ish punktlarini yaratish maqsadga

muvofiq. Bunda bozorning ichki rejasida “magistral piyoda yo‘lagi” va “servis koridori”ni parallel tashkil qilish prinsipi qo‘llanishi mumkin, natijada xaridorlar oqimi tovar yetkazib berish jarayoni bilan to‘qnashmaydi. O‘zbekiston sharoitida bozorlarni joylashtirish va qayta qurish masalalarida shaharsozlik me‘yorlari hamda rejalashtirish hujjatlariga qat’iy tayanish zarurligi ko‘rsatiladi, chunki bu yer ajratish va muhandislik ta‘minoti bo‘yicha izchillikni ta‘minlaydi [1]. Denovda esa mavjud qurilish zichligi shuni ko‘rsatadiki, eng samarali yo‘l yangi hududni kengaytirishdan ko‘ra ichki qayta tashkil etish, perimetr bo‘ylab servis zonalarini “siqib chiqarish” va markazda piyodalar uchun uzluksiz jamoat makonini yaratishdir.

Ilmiy natija sifatida bozor hududini ko‘p markazli shahar tizimiga integratsiyalash konsepsiyasi taklif etiladi. Bunda Denovning turar-joy massivlari bo‘yicha kichik savdo-servis tugunlarini rivojlantirish, bozorning markaziy funksiyasini “kundalik” va “haftalik” talab segmentlariga ajratish hamda ulgurji-logistika operatsiyalarini tashqi transport konturlariga yaqinroq joylashtirish tavsiya etiladi. Bu yondashuv shahar ichki ko‘chalaridagi tirbandlikni kamaytiradi, jamoat transporti bekatlarining ishini barqarorlashtiradi va piyoda xavfsizligini oshiradi. Shuningdek, bozor hududi jamoat makoni sifatida qayta talqin qilinib, “savdo maydoni” bilan “shahar maydoni” o‘rtasidagi farq kamaytiriladi: ko‘kalamzorlashtirilgan kutish zonalari, mavsumiy yarmarkalar uchun moslashuvchan maydon, kichik xizmatlar va sanitariya bloklari tizimi joriy etilsa, bozor nafaqat xarid joyi, balki shahar hayotining boshqariladigan ijtimoiy platformasiga aylanadi. Bunday yondashuv shahar muhitining sifat ko‘rsatkichlarini oshirishda Jacobs tomonidan asoslangan “ko‘cha hayoti” va aralash funksiyalarning boshqariladigan intensivligi g‘oyasi bilan hamohangdir, ammo u Denovning real transport va infratuzilma cheklolariga mos me‘yoriy model orqali amalga oshirilishi lozim.

XULOSA

Denov shahrida bozor hududlarini funksional shaharsozlik tizimi doirasida takomillashtirishning markaziy sharti bozorni alohida ob'ekt emas, balki transport, xizmatlar ierarxiyasi va jamoat makoni sifatining kesishgan tuguni sifatida boshqarishdan iborat. Tadqiqot bozor atrofidagi konfliktlarning ildizi funksiyalar aralashuvi va oqimlarning fazoviy ajratilmaganligida ekanini ko'rsatadi hamda yechim sifatida funksional zonalashni chuqurlashtirish, logistika va piyoda yo'nalishlarini ajratish, turargoh va bekat interfeysini qayta tashkil etish, shuningdek, ko'p markazli xizmat tugunlari orqali markaziy bozor yuklamasini kamaytirish zarurligini asoslaydi. Taklif etilgan mezonlar Denov sharoitida bosqichma-bosqich amalga oshirilsa, bozor hududining shahar makonidagi samaradorligi, xavfsizligi va qulayligi kompleks ravishda ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov A. Shaharsozlik asoslari: rejalashtirish va hududiy rivojlanish. Toshkent: O'zbekiston, 2019. 312 b.
2. Abduqodirov B., Raximov S. Shahar transporti va piyodalar harakatini tashkil etish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. 248 b.
3. Лаппо Г. М. Города России: взгляд географа. Москва: Новый хронограф, 2012. 504 с.
4. Lynch K. The Image of the City. Cambridge, MA: The MIT Press, 1960. 194 p.
5. Gehl J. Cities for People. Washington, DC: Island Press, 2010. 288 p.
6. Hall P. Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design since 1880. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. 568 p.